

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559035>
УДК 616-002.5

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

А.П. Стариннов,

Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования «Медицинский университет «Реавиз»,
г. Москва

С.Н. Ионов,

д.б.н., к.м.н., проф. кафедры внутренних болезней

Аннотация: Туберкулез у детей и подростков это инфекционное заболевание, протекающее с образованием специфических воспалительных очагов (туберкулезных гранулем) в различных органах. Туберкулез относится к группе социально опасных заболеваний, поскольку в последние десятилетия наблюдается неуклонный рост заболеваемости не только среди взрослых, но и среди детей и подростков. Туберкулез заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза (*Mycobacterium tuberculosis complex*–МБТК), при котором могут быть поражены любые органы и ткани человеческого тела (кроме волос и ногтей) как хроническое инфекционное заболевание до сих пор не только не утратил своего значения в инфекционной патологии, но и продолжает оставаться одной из важнейших проблем общественного здравоохранения в мировом масштабе, нанося человечеству колоссальный ущерб. Чаще заражаются туберкулезом дети, подростки и молодые люди, реже – взрослые и старики. Снижают сопротивляемость организма действию микобактерии туберкулеза хронические заболевания, вредные привычки, неблагоприятные социально-бытовые факторы (плохие условия труда и быта, хронический алкоголизм, пребывание в местах заключения и пр.). Чаще заболевают лица, контактирующие с больными туберкулезом.

Ключевые слова: туберкулез, особенности течения туберкулёзной инфекции у детей и подростков

FEATURES OF THE COURSE OF TUBERCULOSIS INFECTION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

A.P. Starinnov,

Branch of a private institution of an educational organization of higher
education "Medical University" Reaviz ",
Moscow

S.N. Ionov,

Doctor of Biological Sciences, Candidate of Medical Sciences, Professor of
the Department of Internal Diseases

Annotation: Tuberculosis in children and adolescents is an infectious disease that occurs with the formation of specific inflammatory foci (tuberculous granulomas) in various organs. Tuberculosis belongs to the group of socially dangerous diseases, since in recent decades there has been a steady increase in the incidence not only among adults, but also among children and adolescents. Tuberculosis is a disease caused by mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis complex – MBTC), in which any organs and tissues of the human body (except hair and nails) can be affected as a chronic infectious disease, so far not only has not lost its significance in infectious pathology, but also continues to be one of the most important public health problems on a global scale, causing enormous damage to humanity. Children, adolescents and young people are more likely to become infected with tuberculosis, less often adults and the elderly. Reduce the body's resistance to the action of Mycobacterium tuberculosis chronic diseases, bad habits, adverse social factors (poor working and living conditions, chronic alcoholism, stay in places of detention, etc.). People who come into contact with TB patients are more likely to get sick.

Keywords: tuberculosis, features of the course of tuberculosis infection in children and adolescents

Введение. Данная исследовательская работа посвящена теме "особенности течения туберкулёзной инфекции у детей и подростков".

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время туберкулез остается наиболее распространенным

инфекционным заболеванием не только в России, но и во многих странах мира. Особую озабоченность вызывает рост инфицирования и заболеваемости туберкулезом среди детского населения. В настоящее время в Российской Федерации наблюдается устойчивая положительная динамика эпидемической ситуации по туберкулезу у детей [1-3].

Вследствии из-за несвоевременного выявления туберкулеза у взрослых возрос риск заражения детей. Уровень инфицирования детей, живущих вместе с больными, в несколько раз выше, чем у детей из здоровой среды. С 1990 года наблюдается рост заболеваемости детей. Заболеваемость детей в очагах увеличилась в России более чем в 3 раза (с 0,16 до 0,6 %У детей частота бактериовыделения при патологии органов дыхания составляет 4,0 %.

На этом фоне у подростков тенденция распространения туберкулезного процесса приближается к таковой у взрослых, с преимущественным поражением легочной ткани в виде ее инфильтративных форм с бактериовыделением в 80 % случаев. Профилактика и раннее выявление заболевания имеют первостепенное значение для борьбы с туберкулезом у детей. Сразу после постановки диагноза необходимо своевременно начинать лечение, его основу составляет антибактериальная терапия.

Задачи исследований: изучить опыт отечественных и зарубежных авторов относительно особенностей течения туберкулеза у детей и подростков; -оценить особенности течения туберкулеза у детей и подростков; -обобщить мнение специалистов об особенностях течения туберкулеза у детей и подростков

Материалы и методы. В статье анализируются результаты исследований особенностей течения туберкулеза у детей и подростков отечественных и зарубежных авторов. Анатомо-физиологические особенности организма в подростковом возрасте, обусловленные в первую очередь гормональной перестройкой организма, могут привести к формированию тех особенностей патологического процесса, которые определяют его клиническое течение в зрелый период жизни. Так, профессора В.Д. Маркузон и М.П. Похитонов в 40-е и 60-е годы, В.А. Фирсова в 70-е и 2000-е годы дали описание юношеского туберкулеза, но основные его черты не имели различий. Заболевание выявлялось, следовательно, в семейных очагах

инфекции, в виде неожиданной подострой или острой вспышки. Начальными проявлениями заболевания в большинстве вариаций была клиническая картина затяжного или острого "гриппа, респираторной вирусной инфекции, "пневмонии". В некоторых вариантах – случайные находки при рентгенологическом исследовании

М.П. Похитонова указывает, что проявления характерны высокая стабильность распада легочной ткани и более вероятное, чем у взрослых, бактериовыделение. Регистрируется ярко выраженная реакция на пробу Манту с 2 ТЕ. Обратное развитие туберкулезных изменений протекает медленнее, чем при туберкулезе у детей, часто сохраняются значительные фиброзные изменения [4-6].

Динамика показателя заболеваемости туберкулезом подростков на территории Российской Федерации непостоянна: в 2010-2011 годах происходило снижение показателя, в 2012-2013 годах наблюдался рост, в 2014-2016 годах вновь произошло снижение показателя по сравнению с 2013 годом, оно составило, соответственно, 27,8; 26,8; 23,9 на 100 000 подростков. Следует отметить, что это на протяжении 2–3 лет происходит накопление резервуара инфекции, так как нет клинических проявлений, с последующим выявлением заболевания на поздних этапах его развития. Так, по данным литературы, более чем в 80 % случаев это туберкулез органов дыхания с поражением легочной ткани (инфильтративный туберкулез в 40-60 % случаев), в 37,5 % случаев – деструктивные процессы, у 26,6 % больных отмечено бактериовыделение. В 20-40 % случаев туберкулез у подростков выявляется при обращении за медицинской помощью с выраженными клиническими симптомами заболевания. При этом анализ динамики чувствительности к туберкулину свидетельствует об упущенных возможностях наблюдения за этими пациентами в группах риска, в том числе при наличии контакта с больным туберкулезом. Основным методом выявления туберкулеза у подростков является флюорография 1раз в год. Роль туберкулиновой диагностики оценивается как незначительная, с ее помощью заболевание выявляется не более чем в четверти случаев. Основная причина – организационные проблемы, связанные с различными формами возникновением и увеличением числа неорганизованных подростков. Важна возрастная

приспособленность в социуме – стремление к независимости, принятию собственных умозаключений, в том числе в направленных в угоду собственного здоровья (недооценка своего состояния, позднее обращение к врачу) Существуют проблемы, связанные с медицинским обслуживанием этой группы населения, часто отсутствует внимательность врачей первичной медико-санитарной помощи относительно возможности развития туберкулезной инфекции у наблюдаемых ими подростков. Этот факт, что лица, которым показана помощь фтизиатра, не получают её во время. Также есть проблемы, связанные с медицинским обслуживанием этой группы населения, нередко нет настороженности врачей первичной медико-санитарной помощи в связи с возможностью развития туберкулезной инфекции у наблюдаемых ими подростков Таким образом, напряженная и непостоянная ситуация по выявлению туберкулеза среди лиц подросткового возраста во многом выражена возрастными медико-социальными факторами риска и организационно-методическими проблемами противотуберкулезной помощи в этой возрастной группе. В настоящее время, как и раньше, основным из факторов риска развития туберкулеза у подростков считается наличие контакта с больным туберкулезом. Заболеваемость туберкулезом детей и подростков в небациллярных очагах в 6 раз, а в бациллярных в 30 раз выше, чем все показатели заболеваемости туберкулезом пациентов этих возрастных групп населения. Установлено, что частичное или полное совпадение резистентности микобактерий туберкулеза у источника инфекции и заболевших подростков наблюдается в 65–70 % случаев. Стабилизация и улучшение эпидемиологических показателей среди детей и подростков не могут быть без решения проблем туберкулеза у взрослых. Следует также отметить, что часть подростков, больных туберкулезом, которые имели контакт с больным туберкулезом, но не были на учете в противотуберкулезном диспансере, составляет около 20 %. Это, как правило, случаи выявления заболевания одновременно с источником инфекции или при обследовании окружения заболевшего подростка, ранее неизученные противотуберкулезной службе. Часто это семейный контакт, контакт по месту учебы, работы или "случайный контакт" в "спонтанном" подростковом коллективе. Существует три группы факторов, способствующих развитию туберкулеза в контактных

условиях. Первая группа факторов, способствующих развитию туберкулеза в контактных условиях, включает степень эпидемической опасности очага. Особую важность имеет эпидемиологическая характеристика очага. Показатель заболеваемости подростков из очагов туберкулезной инфекции превышает показатель заболеваемости в этой возрастной группе более чем в 20 раз. Наиболее высокий риск заболевания туберкулезом наблюдается у пациентов из «очагов смерти» (1/3 умерших от туберкулеза умирают дома). В то же время наблюдается более тяжелое течение туберкулеза легких с развитием деструкции легочной ткани. Бактериовыделение у этих пациентов часто выражается устойчивостью МБТ к противотуберкулезным препаратам, включая МБТ с множественной лекарственной устойчивостью

Даже при отсутствии бактериовыделения у этих больных туберкулезный процесс сопровождается клиническими признаками устойчивости МБТ к противотуберкулезным препаратам (большой объем поражения, торпидное, волнообразное или прогрессирующее течение заболевания с наличием деструктивных изменений). В настоящее время малая эффективность химиотерапии у подростков связана с устойчивостью микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам [7-8].

Неудовлетворительная эффективность лечения по показателю закрытия полостей распада легочной ткани требует хирургического вмешательства: После проведения операций требуется повторный курс химиотерапии различной длительности (от 3 мес. и более). Ко второй группе факторов, благоприятствующих развитию туберкулеза в условиях контакта, относятся факторы, влияющие на защитные силы организма ребенка/подростка. Это социальные проблемы семьи и самого пациента (вредные привычки, проживание в социопатических семьях, семьях медико-социального риска, низкий уровень жизни) и медикобиологические (гормональная перестройка, отсутствие или малая эффективность иммунизации вакциной БЦЖ у детей в течение 5 лет от проведенной прививки; наличие хронических и сопутствующих заболеваний). Что касается гормональных изменений в организме подростка, то это изменяет состояние неспецифической реактивности организма в этом возрасте и увеличивает вероятность развития туберкулеза при наличии предрасполагающих факторов риска, в первую

очередь контакта с больным туберкулезом, даже случайного. Кроме того, восприимчивость организма к туберкулезной инфекции и более тяжелое течение заболевания могут быть выражены дисрегуляцией иммунной системы. С позиции теории общего адаптационного синдрома нарушения иммунного гомеостаза и уменьшения различных форм резистентности макроорганизма выявляются функциональным состоянием адаптационных (стресс-реализующих) систем, прежде всего гормональной. Стрессовые воздействия сопровождаются системными изменениями в организме, которые могут трансформироваться в звено в патогенезе многих, в том числе инфекционных заболеваний. В настоящее время большое внимание уделяется медицинским и психологическим особенностям подростков, больных туберкулезом, изучению патогенетически значимых психологических механизмов развития заболевания. Установлено, что подростки с туберкулезом могут с большой вероятностью отличаются от здоровых сверстников специфическими психологическими характеристиками: эмоциональной нестабильностью, зависимостью от значимых лиц, низкой эмоциональной адаптивностью к ситуациям самораскрытия и самооценки, субъективно подозрительным отношением к окружающим, алекситимической радикальной личностью, нормативностью. В особенностях материнского отношения к больному туберкулезом подростку обнаружены предпосылки к формированию невротического типа реагирования подростка. Выявленные преморбидные особенности, способствующие возникновению длительного нервно-психического напряжения у подростка и способствующего снижению сопротивляемости организма, следует рассматривать как психологические факторы развития туберкулеза, прежде всего при контакте с больным туберкулезом.

Анализируя данные отечественных и зарубежных авторов, следует отметить,

во-первых, низкую степень выраженности клинических проявлений заболевания, характерную для подростков. Во-вторых, быстрое развитие специфических изменений в легких со склонностью к распаду и обсеменению.

В-третьих, инфильтративный туберкулез занимает лидирующее место в структуре клинических форм туберкулеза у подростков и ведущее место занимает инфильтративный туберкулез (более 60 % случаев). Это напрямую связано с наличием у подростков

и молодых людей взрослых факторов риска (массивная экзогенная суперинфекция, интеркуррентные заболевания, психические травмы, переутомление, гиперинсоляция), которые в патогенезе и морфологии инфильтративного туберкулеза способствуют развитию воспалительно-аллергических реакций на фоне гиперсенсibilизации легочной ткани.

Заключение.

Таким образом, рост заболеваемости туберкулезом у детей и подростков в России требует серьезного внимания к этой важной проблеме педиатров всех специальностей. Туберкулез хроническое инфекционное заболевание, вызываемое микобактерией туберкулеза, характеризующееся образованием специфических гранул в различных органах и тканях, а также полиморфной клинической картиной.

Основным источником инфекции является больной активным туберкулезом, преимущественно открытой формой, как правило, взрослый человек, чаще всего с локализацией процесса в легких. Заражение происходит в основном воздушно-капельным путем. Факторы, предрасполагающие к развитию заболевания: тесный длительный (чаще всего семейный) контакт с больным активным туберкулезом; раннее детство и подростковые возрастные периоды; социальные неблагоприятные условия; лечение иммуносупрессивными препаратами. Диагностика туберкулеза у детей и подростков сопряжена с определенными трудностями из-за преобладания стертых клинических проявлений и отсутствия характерных симптомов.

Очень важен тщательный сбор анамнеза с выявлением даже малозаметных симптомов. У детей обычно преобладают общие проявления и нередко отсутствуют симптомы со стороны органов дыхания. Как у детей, так и у подростков туберкулез в большей части случаев выявляется при профилактических обследованиях.

В диагностике туберкулеза у детей велика роль туберкулиновых проб. Рано и своевременно выявленный туберкулез у детей и подростков хорошо поддается лечению.

Таким образом, профилактика, раннее выявление и лечение туберкулеза у детей является необходимым условием для решения проблемы туберкулеза.

Список литературы

- [1] Фтизиатрия, Национальное руководство/Под ред. М.И. Перельмана. – М. ГЭОТАР-Медиа, 2007. 512 с.
- [2] ВОЗ. Туберкулез. Основные факты [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.who.int/act-sheets/detail/tuberculosis>. (дата обращения: 03.01.2023).
- [3] Приказ Минздрава России от 2.03.2014 N2125Н «Об утверждении календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (зарегистрирован Минюстом России).
- [4] Роспотребнадзор. О профилактике побочных проявлений после иммунизации [Электронный ресурс]. – URL: [http://67.gospotrebnadzor.ru/upload/iblock/25b/25bdfddb953e8\(e\)06](http://67.gospotrebnadzor.ru/upload/iblock/25b/25bdfddb953e8(e)06). (дата обращения: 03.01.2023).
- [5] Федеральные клинические рекомендации по организации и проведению микробиологической и молекулярно-генетической диагностики туберкулеза [Электронный ресурс]. – URL: <http://tubdispbel.belzdrav>. (дата обращения: 03.01.2023).
- [6] Костюрина ГН. Особенности течения заболеваний у подростков. Актуальные проблемы медицинского обеспечения подростков. / ГН. Костюрина // Сборник тезисов докладов научно-практической конференции. – М., 1983. 14-16.
- [7] Фирсова В.А. Туберкулез у подростков. / В.А. Фирсова – М.: ПТП «Типография «Наука», 2010.
- [8] Фирсова В.А. Особенности течения туберкулеза у подростков. Туберкулез органов дыхания. / В.А. Фирсова // В кн.: Руководство для врачей под ред. А.Г. Хоменко.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Phthisiology, National leadership / Ed. M.I. Perelman. – M. GEOTAR-Media, 2007. 512 p.
- [2] WHO. Tuberculosis. Basic facts [Electronic resource]. – URL: <https://www.who.int/act-sheets/detail/tuberculosis>. (date of access: 01/03/2023).

[3] Order of the Russian Ministry of Health dated March 2, 2014 N2125H "On approval of the preventive vaccination calendar and the preventive vaccination calendar for epidemic indications" (registered by the Russian Ministry of Justice).

[4] Rospotrebnadzor. On the prevention of side effects after immunization [Electronic resource]. – URL: [http://i67.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/25b/25bdfddb953e8\(e\)06](http://i67.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/25b/25bdfddb953e8(e)06). (date of access: 01/03/2023).

[5] Federal clinical guidelines on the organization and conduct of microbiological and molecular genetic diagnosis of tuberculosis [Electronic resource]. – URL: <http://tubdispbel.belzdrav>. (date of access: 01/03/2023).

[6] Kostyurina GN. Features of the course of diseases in adolescents. Actual problems of medical support for adolescents. / GN. Kostyurina // Collection of abstracts of reports of the scientific-practical conference. – M., 1983. 14-16.

[7] Firsova V.A. tuberculosis in adolescents. / V.A. Firsova – M.: PTP "Printing house" Nauka ", 2010.

[8] Firsova V.A. Features of the course of tuberculosis in adolescents. Tuberculosis of the respiratory organs. / V.A. Firsova // In the book: A guide for doctors, ed. A.G. Khomenko.

© А.П. Стариннов, С.Н. Ионов, 2023

Поступила в редакцию 12.12.2022

Принята к публикации 12.01.2023

Для цитирования:

Стариннов А.П., Ионов С.Н. Особенности течения туберкулёзной инфекции у детей и подростков // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-1(25). С. 21-30. URL: <https://ip-journal.ru/>